

RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO *CIVIL LIABILITY FOR MEDICAL ERRORS*

Ricardo dos Reis Oliveira Silva- Faculdade Santo Agostinho¹
Solange Barreto Chaves - Faculdade Santo Agostinho²

RESUMO: O tema de estudo do presente trabalho é analisar o médico no exercício de sua atividade, com a possibilidade de erro prejudicando o paciente e levando a sua responsabilidade civil, observando fatores que concorrem para tal no tocante à gravidade e a quantidade do dano produzido à vítima, além de apontar a questão jurídica do tema, frisando tentar distinguir entre o que pode ser considerado erro médico e o que se pode entender como complicação, caso fortuito ou força maior e a questão das causas excludentes da responsabilidade. Temos então a responsabilidade civil médica, também defendida por parcela da doutrina e jurisprudência como sendo contratual, mas em determinados casos podendo ser extracontratual.

Palavras-Chave: Responsabilidade civil. Erro médico. Culpa.

ABSTRACT: The study theme of this work is to analyze the doctor in the exercise of his activity, with the possibility of error harming the patient and leading to civil liability, observing factors that contribute to this in terms of the severity and amount of damage caused to the victim. , in addition to pointing out the legal issue of the topic, stressing trying to distinguish between what can be considered a medical error and what can be understood as a complication, unforeseeable event or force majeure and the issue of causes that exclude liability. We then have medical civil liability, also defended by some doctrine and jurisprudence as being contractual, but in certain cases it can be extra-contractual.

Keywords: Civil liability. Medical error. Guilt.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como intuito indicar as situações em que se pode enquadrar a responsabilidade civil do médico, no que se enfatiza sobre o tema da responsabilidade civil relacionada à segurança e à saúde é de grande valia fazer referência necessariamente ao bem jurídico de maior valor tutelado pelo Estado que é a vida e, conforme previsão da Carta Maior, em seu art. 5º, inciso X, ser este um bem inviolável.

Tornando, de tal forma, dever dos médicos e todos profissionais da saúde, zelar e cuidar ao empregar suas técnicas e conhecimentos nas intervenções voltadas para a saúde do paciente. Se faz importante ainda ressaltar que a atividade médica é primordial para o interesse social e o direito à saúde, ato obrigatório do Estado.

O erro médico pode levar a danos irreparáveis para os quais não existe indenização monetária que seja capaz de pagar, pois envolve agressão causada aos sentimentos e a autoestima do indivíduo, como é o exemplo do erro nas cirurgias plásticas, que nos leva a observar que a atividade da medicina nos últimos anos tem sido crescente alvo de questionamentos com enfoque midiático na problemática da responsabilização do erro médico, fazendo com que passasse a agregar mais uma preocupação em relação ao erro médico.

Para tanto, divide-se o presente trabalho em uma parte inicial de forma geral e histórica a qual aborda a responsabilidade civil objetivando definir os conceitos com que se irá lidar em termos de responsabilidade civil. A seguir será abordado especificamente o tema do trabalho, ou seja, a responsabilidade civil por erro médico nos parâmetros de análise da culpa desses profissionais, a natureza contratual e extracontratual, como também a espécie da responsabilidade, sendo ela de meio ou resultado e as excludentes da responsabilidade civil.

Na conclusão à luz do que foi trabalhado, será feita uma síntese com os aspectos através dos quais, atualmente, a responsabilidade civil por erro médico se insere no ordenamento jurídico. A importância deste tema é levar-nos a atentar para as causas, consequências e os cuidados que podem ser tomados a fim de diminuir os erros causados na medicina sem desconsiderar que nem todo mal resultado vem de uma má prática.

¹ Discente do 10º semestre do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho – AFYA – FASAVIC. E-mail: advreis.ricardo@gmail.com

² Mestre em Direito. Docente do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho – AFYA – FASAVIC. E-mail: solange.chaves@vic.fasa.edu.br

2. MATERIAL E MÉTODO

A responsabilidade civil provém de uma ação humana que tem como pressuposto a existência de uma conduta voluntária bem como o dano sofrido pela vítima podendo ser tal dano o de cunho patrimonial ou extrapatrimonial onde há a relação do nexo de causalidade com o dano e a ação do agente.

Compartilhando de tal entendimento temos os doutrinadores Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona (2017, p. 872) que assim compreendem:

[...] mais preciso do que o correspondente da lei anterior que não fazia expressa menção ao dano moral — podemos extrair os seguintes elementos ou pressupostos gerais da responsabilidade civil:

- a) conduta humana (positiva ou negativa);
- b) dano ou prejuízo;
- c) o nexo de causalidade.

Todas as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, estão abrangidas pela legislação da responsabilidade civil, fazendo com que se torne indispensável identificarmos as peculiaridades que envolvem a atividade médica. Deste modo, a responsabilidade civil médica, um ramo do gênero responsabilidade civil, não diferentemente do que foi dito, designa ser necessária a existência dos pressupostos da conduta médica, do dano e do nexo de causalidade para haver configurada tal responsabilidade.

Correspondentemente há o exposto por Carlos Roberto Gonçalves (2017, p.59):

[...] evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade civil:

- a) ação ou omissão;
- h) culpa ou dolo do agente;
- e) relação de causalidade; e
- d) o dano experimentado pela vítima.

Desse modo, a responsabilidade civil do profissional médico se caracteriza através de uma conduta humana médica voluntária que ocasiona danos de cunho patrimonial ou extrapatrimonial às vítimas, a causalidade entre a conduta médica e o dano, bem como o fator de atribuição que pode ser de forma subjetiva, como a culpa e o dolo, ou objetiva, em razão do risco.

Na medicina há um encargo que deve ser obedecido pelo médico, qual seja o de informação, onde o profissional informará ao paciente ou a sua família a respeito das técnicas e métodos a serem utilizados no tratamento ou na intervenção cirúrgica. Podendo, neste caso, a responsabilidade civil do médico nascer desde o instante que deixa de observar tal dever/encargo, à medida que o art. 34, do Código de Ética deixa muito claro da seguinte maneira:

Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar danos, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal” (Resolução CFM n. 1931, de 17 de setembro 2009).

Portanto, a responsabilidade civil do médico é a obrigação de suportar, na esfera civil, as consequências das faltas por ele cometidas no exercício de sua profissão. O que, de modo geral, nos leva a confirmação de que o médico não pode “desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte”. (Art. 31, do Código de Ética)

Acerca da responsabilidade médica, Sílvio de Salvo Venosa (2016, p.121) defende que:

As várias teorias científicas, a variada metodologia, a diversidade de escolas e correntes médicas formam um complexo de difícil deslinde no âmbito da responsabilidade médica. Tudo isso deve ser levado em consideração pelo julgador ao analisar a responsabilidade médica. Há procedimentos médicos perfeitamente conhecidos e testados, aprovados pelos organismos internacionais. Quando o médico deles afasta-se, sua desídia acentua-se e é mais facilmente apurada. Todavia, a ciência, com o constante desenvolvimento, está a criar novas técnicas a cada dia. Há muito de criação, inventividade, intuição e perspicácia na conduta do médico. Com frequência, o profissional deve agir com coragem e rapidez, a fim de salvar uma vida. Outras situações recomendam prudência e ponderação.

Logo, o médico que não prestar toda a atenção no atendimento ao paciente, causando danos a esse, tanto de forma leve, a exemplo de uma lesão corporal leve, como de forma gravíssima, como a morte do paciente, com certeza será responsabilizado pelos seus atos, tendo como consequência a responsabilidade jurídica civil ou penal, e ainda estará sujeito às sanções administrativas do Conselho Federal ou Estadual de Medicina os quais são entidades fiscalizadoras da atividade médica, conforme a gravidade da situação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo buscou analisar o instituto da responsabilidade civil com enfoque na responsabilidade à luz do erro médico, tendo em vista que o erro assumiu uma proporção considerável devido ao aumento das ações judiciais referentes a indenização contra os profissionais da área médica.

A responsabilidade civil é um instituto estimado pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor, que em ao longo dos seus artigos dispõe sobre a responsabilização patrimonial e extrapatrimonial levando-se em consideração cada vez mais a responsabilização moral e estética dos danos advindos da relação médico-paciente, bem como a relação dos hospitais, planos de saúde e similares.

Logo, podemos concluir que se o médico no exercício regular de sua profissão ocasiona danos ao seu paciente, culposamente ou não, salvo nos casos em que esteja agasalhado por uma excludente da responsabilidade civil (fato de terceiro, caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima) será obrigado a indenizar, desde que existente os pressupostos da responsabilidade, quais sejam, o nexo de causalidade entre a conduta danosa e o resultado.

Assim sendo, a natureza jurídica da relação médico-paciente é de extrema importância para a caracterização do instituto aqui abordado, ou seja, a responsabilidade civil do médico, motivo, este, comprobatório da relevância do tema para a atualidade, onde encontramos divergências doutrinárias enquanto a relação ser de caráter contratual ou extracontratual, bem como, ainda, sobre em quais casos a responsabilidade do médico, na esfera civil, deve ser auferida objetiva ou subjetivamente.

A real inovação em quesitos de responsabilidade civil médica se trata da inversão do ônus probatório inserido pelo Código de Defesa do Consumidor ao considerar a relação do médico para com o paciente uma relação de consumo e da objetivação das relações com estes profissionais, onde seria desnecessário a comprovação da culpa para que o paciente prejudicado fizesse jus a indenização e, quanto ao fim, em quais especialidades médicas a obrigação do médico deveriam ser de meio ou de resultado.

O Código Civil de 2002 em seu parágrafo único, do art. 927, admite hoje a responsabilidade objetiva quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para o direito de *outrém*.

Foi abordado, assim, a divergência existente em torno do cirurgião plástico e do médico anestesista, pois sendo a atividade médica, por sua própria natureza considerada uma atividade de risco para o direito de seu paciente, de modo tal que subsiste em nosso ordenamento a teoria do risco sendo que mediante tal artigo o médico deverá ser responsabilizado objetivamente se causar danos ao paciente.

A arte médica é a arte da vida, não se pode permitir que se banalize tal profissão, pois é ela a responsável pela cura e permanência da vida, assim sendo, não se pode deixar que um profissional de tão elevada sabedoria corrompa essa bela arte. No entanto, os médicos são seres humanos e não deuses, logo estão sujeitos às falhas e, na maioria das vezes, às imprevisíveis trapaças do corpo humano.

Que não seja o exercício desta profissão desvirtuada pelos maus profissionais atuantes na atualidade por questões econômicas em um contexto onde o preço pelo serviço prestado é o único condicionantes das relações de trabalho degradando, desse modo, o valor humano.

A medicina é um mister e está diretamente relacionado a uma melhor forma de se viver com dignidade e, nesse sentido, espera-se que a vida humana seja o único bem a ser alcançado quando a intervenção médica se fizer necessária e que os profissionais da área compreendam o real significado de suas profissões com a finalidade de promover melhor qualidade de vida daqueles que confiam a sua cura nestas pessoas que se sentem investidas de capacitada para tal exercício.

REFERÊNCIAS

BORGES, Gustavo. **Erro médico nas cirurgias plásticas**. São Paulo:

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Senado Federal, 1988.

CAVALIERI, Sergio Filho. **Programa de responsabilidade civil**. Sergio Cavaliere Filho. - 10. ed. - São Paulo: Atlas, 2012.

CHAVES de Farias, Cristiano; ROSEMVALLD, Nelson; PEIXOTO Braga Netto, Felipe. **Curso de Direito Civil**. Ed. 2014.

DIAS, José de Aguiar. **Da Responsabilidade Civil**. 12. Ed. 2011. Rio de Janeiro: Forense.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil – Ed. 2011**.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil**. 3 v: responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

GAGLIANO, Pablo Stolze. **Manual de direito civil**; volume único / Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. – São Paulo: Saraiva, 2017.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Responsabilidade civil**, 17th edição. Saraiva Educação, 2012. [Minha Biblioteca].

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil, 3: esquematizado: responsabilidade civil, direito de família, direito das sucessões** / Carlos Roberto Gonçalves. - 4. ed. - São Paulo: Saraiva, 2017. (Coleção esquematizado / coordenador Pedro Lenza).

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de direito civil – Vol. III / Atual**. Caitlin Mulholland. – 21. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

MELO, Nehemias domingos de. **Responsabilidade Civil por Erro Médico: Doutrina e Jurisprudência**, 3ª edição. Atlas, 10/2014. [Minha Biblioteca].

MELO, Nehemias domingos de. **Da culpa e do risco: como fundamentos da responsabilidade civil**, 2ª edição. Atlas, 08/2012. [Minha Biblioteca].

MORAES, Maria Celina de, GUEDES, Gisela Sampaio da (coords.). **Responsabilidade Civil de Profissionais Liberais**. Forense, 07/2016.

NADER, Paulo. **Curso de Direito Civil - Vol. 7 - Responsabilidade Civil**, 6ª edição. Forense, 12/2015. [Minha Biblioteca].

NAMBA, Edison Tetsuzo. **Manual de Bioética e Biodierito**. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2015.